

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

A'zamova Gulnoza,

tayanch doktoranti,

SamDChTI

Samarqand, O'zbekiston

azamovagulnoza549@gmail.com

PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada pretsedent birliklarning tilshunoslikdagi evolyutsiyasi, ularning publisistik matnlardagi funksional-semantik xususiyatlari tadqiq etiladi. Maqolada zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan pretsedent birliklarni ifodalashning o'ziga xos xususiyatlari tahlili uchun Xalq so'zi gazetasining 2025-yil nashri sarlavhalaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: pretsedent birliklar, presuppozitsiya, mediamatn, semantik kompressiya, antroponim, intertekstuallik.

Azamova Gulnoza

Doctoral student,

Samarkand state institut of foreign languages

Samarkand, Uzbekistan

azamovagulnoza549@gmail.com

THE LINGUOCOGNITIVE NATURE OF PRECEDENT UNITS IN PUBLICISTIC DISCOURSE

ABSTRACT

This article examines the evolution of precedent units in linguistics and investigates their functional-semantic characteristics in publicistic texts. For the analysis of the distinctive features of expressing precedent units - one of the most pressing issues in contemporary linguistics - headlines from the 2025 edition of the newspaper *Xalq so'zi* were used.

Keywords: precedent units, presupposition, media text, semantic compression, anthroponym, intertextuality.

Аъзамова Гулноза

Докторант

Самаркандского государственного института иностранных языков,

Самарканд, Узбекистан

azamovagulnoza549@gmail.com

ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ ПРИРОДА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ЕДИНИЦ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется эволюция прецедентных единиц в лингвистике, а также их функционально-семантические особенности в публицистических текстах. В статье для анализа особенностей выражения прецедентных единиц, являющихся одной из наиболее актуальных проблем современной лингвистики, были использованы заголовки газеты «Халк сузи» за 2025 год.

Ключевые слова: прецедентные единицы, пресуппозиция, медиатекст, семантическая компрессия, антропоним, интертекстуальность.

Muloqot jarayonida fikrni ifodalash, uning ta'sirchanligini oshirish yoki retsiyent diqqatini ayni bir hodisa-jarayonga jalb etish maqsadida keng ommaga ma'lum jumla, vaziyat yoki shaxslarga turli ishoralar bilan murojaat qiladilar. Tillardagi bu jarayon o'zida bevosita millatning mental qiyofasini aks ettiruvchi jihatlarni namoyon etadi. Intertekstuallik va pretsedent birliklar nazariyasi ham ana shunday qarashlar amirida shakllandi. Tilshunoslarning pretsedent birliklarga, xususan, pretsedent nomlarga katta qiziqish bilan qarashi turli til vakillarining muloqoti natijasida sodir bo'luvchi lingvomadaniy jarayonlar bilan izohlanadi. Shu sababli ham pretsedent birliklar tadqiqiga bag'ishlangan tadqiqotlar soni ortib bormoqda [9.81].

Pretsedent birliklar – lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida shakllangan murakkab nazariy tushunchadir. Ushbu sohaning tizimli rivojlanishi 1987-yilda Yu.N. Karaulovning “lingvistik shaxs” nazariyasi bilan boshlandi. Olim pretsedent matnlarni shaxsning kommunikativ ehtiyojlarini qondiruvchi asosiy vosita sifatida belgiladi.

Zamonaviy tilshunoslikda pretsedentlik hodisasi har tomonlama yoritilgan bo'lsa-da, mediadiskursda ushbu fenomenlarning o'rni o'ziga xos ratsionallik imperativi bilan farqlanadi. Tadqiqotning maqsadi — publisistik matnlarda pretsedent birliklarning bilim kvantlarini saqlash va uzatishdagi kognitiv mexanizmlarini ochib berishdir.

D.B. Gudkov pretsedent fenomenlarning to'rt turini ajratgan: matn, ibora, vaziyat va ismlar. U pretsedent birliklarini kognitiv bazaning bir qismi sifatida ko'rib chiqqan [3.286].

Lotmanning ta'kidlashicha, pretsedent birliklar **madaniy xotiraning asosiy elementlari** hisoblanadi va ular: madaniyat a'zolari tomonidan umumiy tanilgan, maxsus madaniy qiymatga ega, til, adabiyot, tarix, mifologiya va boshqa sohalardan olinadi [5.271].

Krasuxinning fikriga ko'ra, PB: **diskursiv amaliyot** jarayonida faollashadi, matnlararo aloqalarni tashkil etadi, intertekstualitetning asosiy vositasi hisoblanadi. [4.248] Har qanday matn avvalgi matnlarga suyanadi, matnga kirish uchun zarur bo'lgan avvalgi madaniy ma'lumotlar - pretsedent birliklardir [1.278].

Pretsedent birliklar nafaqat til birligi, balki **sotsial-madaniy hodisa**, jamiyatning **umumiy xotirasini** ifodalab, ular orqali avlodlar o'rtasidagi **madaniy uzluksizlik** ta'minlanadi [2.216].

Ommaviy axborot nazariyasi uchun matn haqidagi qimmatli fikrlarni rossiyalik tadqiqotchi Yu.M.Lotman bildirgan bo'lib, ulardan mediamatn konsepsiyasida ham unumli foydalanish mumkin. Uning yozishicha, atrofdagi madaniy kontekst va kitobxonlar auditoriyasi bilan murakkab munosabatlarga kirisha oladigan ko'p qatlamli va semiotik jihatdan turli-tuman matn, adresantdan (jo'natuvchidan) adresatga (qabul qiluvchiga) yo'naltirilgan oddiy xabar bo'lishdan to'xtaydi. Har qanday matn bir vaqtning o'zida "yangi ma'nolar generatori va madaniy xotira kondensatori (jamlovchisi)" hisoblanadi [15.21].

Mediamatnning asosiy xususiyatlari fikrning mantiqiy tugallanganligi, pragmatik yo'nalish va kommunikativ maqsaddir. I. V. Rogozina mediamatn deganda ommaviy axborot vositalari sohasida vositali kommunikatsiyani amalga oshirish uchun yaratilgan verbal nutq mahsulini tushunadi va u aniq ifodalangan pragmatik yo'nalish bilan xarakterlanib, asosiy maqsadi ijtimoiy tartibga solishdan iboratdir. Muallifning individual idroki prizmasi orqali tasvirlangan vaziyat yoki voqea modeli, bu voqelikning alohida turi – media-voqelik bo'lib, u insonning axborot faoliyati mahsuli hisoblanadi va o'ziga xos ramziy makon – media-makon, o'ziga xos vaqt – media-vaqt, shuningdek, alohida qadriyatlar va mo'ljallar tizimi bilan xarakterlanadi [11.440].

Publitsistik matnlarda (gazeta, jurnal, teleradio, internet-nashrlar) pretsedent birliklarning qo'llanilishi ilmiy matnlardan tubdan farq qiladi. Agar ilmiy matnda pretsedentlar **aniqlik va tejamkorlik** uchun xizmat qilsa, publitsistikada ular **ta'sirchanlik, jozibadorlik va baholash** funksiyasini bajaradi.

Publitsistikada pretsedent birliklar ko'pincha sarlavhalarga chiqariladi. Bu o'quvchining diqqatini jalb qilish uchun xizmat qiladi: "*Yetti o'lchab...*" [8]. O'quvchi maqolning davomini ("bir kes") o'zi anglab yetadi va maqola biron bir mas'uliyatli qaror haqida ekanligini tushunadi.

Ilmiy matnda neytrallik muhim bo'lsa, publitsistikada muallif o'z munosabatini ifodalashi kerak. Pretsedent birliklar (ayniqsa, kino, adabiyot va tarixiy shaxslar ismlari) bunga yordam beradi: *Mahallamizning "shum bolalari"* (G'afur G'ulom asariga ishora) – bu yerda bolalarning sho'xligi va zukkoligiga ijobiy, emotsional baho berilmoqda.

I.V. Zaxarenkoga ko'ra, pretsedent birliklarni ikki guruhga bo'lish mumkin: o'zgartirilmagan iboralar - dastlabki, butun holatida qo'llaniladigan va o'zgartirilgan iboralar [10.104]. Pretsedent birliklarning transformatsiyasi kutilgan kommunikativ effektga erishish maqsadida amalga oshiriladigan qasddan o'zgartirishni anglatadi.

Manba hisoblangan birlikning umumiy dastlabki tuzilishini saqlab qolgan holda uning ma'nosini o'zgartirish **semantik** transformatsiya deb ataladi; pretsedent birlikning ham ma'nosi, ham dastlabki tuzilishi o'zgarishi bilan bog'liq transformatsiya esa **struktur-semantik** transformatsiya deb ta'riflanadi [6.855].

Masalan: "*Suv kelsa — simmirlatib, suv kelmasa — tomchilatib*". An'anaviy maqolning zamonaviy muammoga, masalan, suv tanqisligiga moslab o'zgartirilishi kuzatilgan.

Publitsistik matnlardagi pretsedent fenomenlar OAVning maqsadli auditoriyaga ta'sir ko'rsatishning boshqa zamonaviy usul va vositalari orasida markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Ular nashrlar tomonidan o'quvchilarga uzatiladigan ma'lumotlarni obrazli qabul

qilininishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Pretsedent fenomenlar keng auditoriyaning assotsiativ fikrlashiga yo'naltirilgan bo'lib, ular yangiliklar mualliflarining niyatiga ko'ra, muayyan voqealarni ushbu OAV tahririyat siyosatiga mos keladigan tarzda tushinishi va baholashi kerak.

Boshqacha aytganda, pretsedent fenomenlardan foydalanish nashrlarga voqealarning asosiy ma'nolarini muayyan baholovchi-emotsional nuqtayi nazardan qisqa shaklda o'quvchilarga yetkazish imkonini beradi. Koronavirus pandemiyasi va aholining izolyatsiya qilinishi barcha media jarayonlarini sezilarli darajada faollashtirdi. Natijada media makonini raqamlashtirishni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari paydo bo'ldi. Xususan, OAVning raqamlashishi ijtimoiy makonning virtualashishiga olib kelishi va bu odamlarning real odatiy muloqotini deyarli to'liq almashtirishi mumkinligi hamma uchun ayon bo'lib qoldi. Ommaviy axborot vositalari o'z tahririyat strategiyalarini standartlashtirmoqda, bu esa yangi media formatlarining kengayishiga hamda pretsedent fenomenlardan an'anaviy OAVdan farqli o'laroq masalan blogerlarda yanada nozikroq foydalanishga olib kelmoqda.

Media materiallarida pretsedent fenomenlardan foydalanishning lingvokulturologik jihati turli xalqlarning dunyo haqidagi lisoniy va madaniy manzaralari o'rtasidagi bog'liqlikka asoslanadi, bu esa, albatta, muayyan lingvokulturalarga mansub publitsistik matnlarning o'ziga xosligida aks etadi [7.24].

Oila – muqaddas dargoh Oila mustahkamligi haqidagi ushbu ibora o'zbek jamiyatida aksioma darajasidagi pretsedent gap hisoblanadi.

“Inson Qadri – ulug' ne'mat” “Inson qadri uchun” tamoyili asosida shakllangan zamonaviy pretsedent birlik. Ijtimoiy himoya tizimidagi islohotlar tahlil qilingan.

“Mahalla — tinchlik va osoyishtalik qo'rg'oni” – Mahalla instituti haqidagi barqaror tushuncha. Bu sarlavha kitobxonda mahalla haqidagi umumiy fon bilimlarini darhol faollashtiradi.

“Amir Temur o'g'itlari — davlatchilik asosi”– “Amir Temur” ismi bu yerda adolat va qudrat simvoli sifatida pretsedent nom vazifasini bajaradi.

“Bobur sog'inchi”

Z.M.Boburning vatanga bo'lgan muhabbati va sog'inchi haqidagi klassik tushunchaga tayangan sarlavha.

“Ezgulik — amalda go'zal”

“Yaxshilik qil, daryoga ot” maqoli va ezgulik haqidagi falsafiy qarashlarning semantik siqilishi natijasida hosil bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda, publitsistik matnda pretsedent birliklar **tayyor andoza** vazifasini o'taydi. Ular orqali muallif uzoq tushuntirib o'tirmasdan, kitobxonning ongida kerakli obrazni bir lahzada shakllantiradi. Bu esa mediamatnning **kommunikativ samaradorligini** bir necha barobar oshiradi. Ommaviy axborot vositalaridagi pretsedent nomlar va ismlar madaniy ahamiyatga ega bo'lib, madaniy axborot manbai hisoblanadi. Shu bois, madaniyatlararo va tillararo muloqotda pretsedent nomlarning ko'rinishi va til tabiatini anglashdagi o'ziga xos xususiyatlarini tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish savodxonlikni oshirishda katta ahamiyatga ega.

OAVda pretsedent ismlar asosan pragmatik maqsadlarda ishlatiladi; ular voqea rivoji haqida oldindan ma'lumot beradi va iste'molchiga voqeani ta'sirli, tushunarli hamda aniq yetkazishga xizmat qiladi. Bugo'z navbatida, OAVda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarning

milliy an'analar, urf-odatlar, madaniy va ijtimoiy-siyosiy masalalarni puxta bilishi bilan birga, ularning kasbiy mahoratini ham namoyon etadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Bart, R. (1970). *S/Z. Paris: Éditions du Seuil.* – 278 b.
2. **Bubnova, N.D. (2006).** *Pretsedentnye edinitsy v sovremennom obshchestve: Sotsiokul'turologicheskiy aspekt.* Moskva: Maks Press. –216 b.
3. Gudkov, D.B. (2003). *Teoriya i praktika mezhkulturnoy kommunikatsii.* Moskva: ITDGK "Gnozis". – 286 b.
4. **Krasuxin, V.V. (2005).** *Pretsedentnoe imya v yazyke i rechi: Lingvokul'turologicheskiy aspekt.* Moskva: Izdatel'stvo LKI. – 248 b.
5. **Lotman, Yu. M. (1992).** *Kul'tura i vzryv. Problemy semiotiki istorii kul'tury.* -Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB. – 271 b.
6. Melerovich AM, Mokienko VM (2001) *Frazeologizmy v russkoi rechi (Idiomatic Expressions in Russian Speech, Dictionary).* Moscow: Russian Dictionaries, Astrel. – P. 855
7. Tukliyeva, G.N. (2023). The Role of Precedent Phenomena in Media Materials // *International Journal of Studies in Advanced Education.*– 24 b.
8. Xalq so'zi Archives 2025. UERL: <https://press.natlib.uz/ru/publications/xalq-sozi>
9. Yakubova S. H. (2024) Pretsedent birlik va pretsedent nom , ularning o'zbek lingvomadaniy jamiyatida qo'llanilishi. *Euroasian journal of technology and innovaton.* – 81 b.
10. Zakharenko IV (1997) *K voprosu o kanone i etalone v sfere pretsedentnykh fenomenov (On the Issue of Canon and Standard in the Sphere of Precedent Phenomena).* Iazyk, soznanie, kommunikatsiia. – P. 104.
11. Анненкова И. В. Современная медиакартина мира: неориторическая модель (Лингвофилософский аспект): дисс. д-ра. филол. наук. – Москва, 2012. – 440 с.